

**BADIIY MATN MUALLIF MUNOSABATINI IFODALOVCHI
LISONIY VOSITA SIFATIDA**

*M.Hakimov, FarDU professori,
S.Solijonova, FarDU
magistranti*

Annotatsiya. *Matn tilning barcha sathlarini o'zida birlashtiruvchi nutqiy tuzulma bo'lishi bilan birgalikda, so'zlovchi ya'ni muallif lisoniy individualligini to'liq ochib beruvchi hodisa hamdir. Matnni muayyan millatga mansub bo'lgan til egalarining lisoniy individualligini ko'rsatuvchi oynaga o'xshatish mumkin.*

Kalit so'z va iboralar: *matn, lisoniy individuallik, satrboshi.*

Matn yaratilishida yozuvchi (yoki so'zlovchi) omilini tadqiq etish individual uslub masalasini ham chuqurroq yoritishga olib keladi. Zero, tilshunosligimizda muayyan yozuvchi yoki shoir uslubi asosan so'z va gap sathi misolida o'rganilgan. Individual uslubda bu tarzda yondashuv ko'p hollarda ijodkor uslubining barcha qirralarini ko'rsatib berishga monelik qiladi¹ Badiiy matn lisoniy individuallikni ko'rsatib beruvchi asosiy vositadir. Avvalo, biz matn atamasiga to'xtalsak. Uning ilmiy adabiyotlarda qanday talqini keltirilganligini ko'rib o'tsak.

Matn so'zi o'zbek tilining izohli lug'atida arab tilidan o'zlashganligi, uning eskirgan kitobiy so'z ekanligi keltirilgan. Shuningdek, u tekst so'zi anglatgan so'zga teng ekanligi keltirilib quyidagicha ta'rif beriladi: "yozilgan, ko'chirilgan yoki bosilgan ijodiy, ilmiy asar, nutq, hujjat va shu kabilar yoki ularning bir parchasi:matn. Maqolaning teksti. 2. Muzika asariga, masalan biror kuyga, opera, romans va shu kabilarga asos bo'lgan she'r, so'z. 3.Poligrafiyada yirik shriftlarning nomi.² Ushbu ta'riflar orqali matnning asosiy xususiyatlari ko'rsatilgan.

Shuningdek, 2006-yildagi yangi nashrida esa "matn" atamasi quyidagicha izohlanadi:

Matn atamasi (arabcha) yelka nutqning yozuvdagi ifodasi – (tekst);
Yozuvda yoki bosma holda shakllantirilgan mualliflik asari yoki hujjat³shaklida ifodalangan.

Matn sintaksisning tekshiruv obyekti. Sintaksis hodisa sifatida matn maxsus leksik-grammatik va umumiy mazmuni talabi bilan birikkan birdan ortiq nisbiy mustaqil gap turlarining yig'indisidan iborat.

¹ Xudoyberganova D.Matnning antropotsentrik tadqiqi. – Toshkent: Fan, 2013. – B.7.

² O'zbek tilining izohli lug'ati.2-jild.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.Davlat ilmiy nashryoti.Toshkent-2006,557-bet.

³ O'zbek tilining izohli lug'ati.2-jild.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.Davlat ilmiy nashryoti.Toshkent-2006, 557-bet.

Matn o'ziga xos murakkab sintaktik strukturaga ega bo'lgan nutqning eng yirik ifodasidir.⁴

О.Маскольская matn til va nutq sintaktik sathning eng yuqori, oliy yirik birligidir. U til belgilar sistemasining bir qismidir, u til va nutq birliklari ichida eng mustaqilidir! Albatta, matnga nisbatan tilning boshqa birliklari o'z mustaqilligini yo'qotadi.

Т.Н.Николаеванинг e'tirof etishicha, matn formal jihatdan o'zaro bog'liq bo'lgan nutq ko'rinishigina emas, balki bir butun mazmuniy yaxlitlik hamdir.

Tilshunos E.Qilichevning esa "Matnning lingvistik tahlili" deb nomlangan kitobida "Matn – hamma elementlari o'zaro zich aloqada bo'lgan va avtor nuqtai nazaridan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan nominativ – estetik axborotni ifodalovchi murakkab tuzulma" deb keltiradi.

Turkiyshunoslikda birinchilardan bo'lib XX-asrning 70-yillarida matn masalasi tatar olimi M.Zakiyev tomonidan o'rganilgan. Tilshunos olim dastlab bog'li nutqni mustaqil gaplar o'rtasidagi aloqani o'rganmasdan tadqiq etib bo'lmasligini, chunki bog'li nutq hamisha turli usullar bilan o'zaro bog'langan gaplar zanjiridan iborat bo'lishini, shunga ko'ra bog'li nutqdan gapdan yirik va murakkab bo'lgan "murakkab sintaktik butunlik" deb nomlangan birliklarga ajratilishini (abzasning qismi, abzas, yaxlit bob, ba'zan hatto yaxlit asar va shakliga teng) ta'kidlab shunday yozadi: "bog'li nutqda murakkab sintaktik butunlikni ajratish sof metodik maqsadni nazarda tutadi; u nutqning asosiy birligi bo'la olmaydi va boz ustiga gapga qarama-qarshi qo'yilishi mumkin emas"⁵ U keyinchalik 1974-yilda nashr etilgan o'zining darsligida murakkab sintaktik butunliklarni "sintaktik butunliklar" deb nomlaydi va quyidagicha fikrlarni keltiradi: "sintaktik butunliklar, ya'ni mustaqil jumalarning bog'lanishini o'rganish turkiy tillarda hali to'liq yo'lga qo'yilgani yo'q. Holbuki, bu masala til ilmi uchungina emas balki adabiyot ilmi uchun ham juda ahamiyatlidir. Chunki mustaqil jumalarning bog'lanishini bilmasdan turib, matnni, asarni, uning ayrim bo'laklarini, abzaslarini tugal uyushgan bir butun qilib tuzush juda qiyin"⁶ shu kabi fikrlardan so'ng olim o'zining 1984- yilda yozilgan qo'llanmasida matn lingvistikasi muammolarini atroflicha yoritgan va matnning yaxlit birlik ekanligini izohlagan. Kitobiga "Matn sintaksisi" nomi bilan maxsus bo'lim kiritgan va unda matn turlari, matnning mazmuniy,

⁴ A.Mamajonov.M.Abdupattoyev.Matn nazariyasi.Farg'ona 2016

⁵ Sovremenniy tatarskiy yazik. - M.: Nauka, 1971, s.237.

⁶ Zakiev M.Z. Hozirgi tatar adabiy tili (sintaksis). - Kazan, 1974, 257-bet.

kommunikativ, struktur, grammatik butunligi, matn kompozitsiyasi, matn sintaksisi va lingvistik kategoriyalar kabi fikrlar bayon qilingan.⁷

“Matn” so‘zi lingvistikada keng ma’noda qo‘llanadi. Shu sababli “matn” tushunchasini aniqlashda unga xos bo‘lgan barcha belgi-xususiyatlarni hisobga olish kerak bo‘ladi:

1. Matn – bu, eng avvalo nutq shakli. U og‘zaki va yozma holda ifoda etilishi mumkin.

2. Matn – narsa, voqea hodisalar haqidagi ma’lumot xabarlar yig‘indisi.

3. Matn – mazmuniy va struktural tugallikka ega bo‘lgan yirik sintaktik struktura.

4. Matn – biror muallifning nutqi.

5. Matn – nutq muallifining voqelikka bo‘lgan turli munosabati.

6. Matn – tahlil qilish uchun tavsiya etilgan qo‘lyozma, nashr qilingan asar yoki ularning fragmentlari.

7. Matn – mazmuniy ketma-ketlik harakteriga ega bo‘lgan bir necha nisbiy mustaqil sodda yoki qo‘shma gaplar yig‘indisidir.

Xulosa qilib aytganda, til va shaxs munosabatini yoritib berishda eng muhim manbaa bu matndir. Zero, taniqli rus tilshunosi Yu.N.Karaulov ta’kidlaganidek “har qanday matn ortida lisoniy tizimlarni egallagan muayyan shaxs turadi”⁸ Matn tilning barcha sathlarini o‘zida birlashtiruvchi nutqiy tuzulma bo‘lishi bilan birgalikda, so‘zlovchi ya’ni muallif lisoniy individualligini to‘liq ochib beruvchi hodisa hamdir. Matnni muayyan millatga mansub bo‘lgan til egalarining lisoniy individualligini ko‘rsatuvchi oynaga o‘xshatish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Weisgerber Y.L. Rodnoy yazyk i formirovanie dukha: Per.s nem. 2-e izd., ispr. idom. – M.: Editorial URSS, 204. – 232 p.

2. Vinogradov V.V. Izbrannye trudy: O yazyke khudojestvennoy prozy. – M.: Nauka, 1980. – 360 p.

3. Vinogradov V.V.I.A. Boduen de Kortene // I.A. Boduen de Kortene. Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniyu. – M., 1963. – T.I. – C.6-20.

4. Ferdinand de Sossyur.// Umumiy tilshunoslik kursi. 1916.

5. Karaulov Yu.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost. – Moscow, 2010.

6. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.

⁷ Zakiev M.Z. Hozirgi tatar adabiy tili sintaksisi ham punktuatsiyasi. - Kazan: Tatariston kitob nashriyoti, 1984, 199-226-betlar.

⁸ Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность URSS Москва, 2010.

7. Dorofeev Yu. Anthropotsentrism v lingvistike i predmet kognitivnoy grammatiki//<http://www.Nbuu.Gov.ua/portal/soc-Gum//s2008-17//dorofeev/pdf>.
8. Bogin G.I. Sovremennaya lingvodidaktika. – M., 1980.
9. Chudinov V.A. Problema yazykovogo subyekta // [<http://chudinov.ru/problemayazykovogosubekta/>].
10. Hakimov, M. (2013). Ўзбек pragmalingvistikasi asoslari. Toshkent: Akademnashr.
11. Hakimov, M. (2001). O'zbek tilida matnning pragmatik talqini.
12. Nurmonov, A., & Hakimov, M. (2001). Theoretical formation of linguistic pragmatics. Uzbek language and literature, 4, 54-58.
13. Hakimov, M., & Nosirova, U. (2020, December). On pragmapoetic symptoms. In Конференции.
14. Hakimov, M. (2020). REPRESENTATIVE OR REPORTING ACT. Theoretical & Applied Science, (2), 677-680.
15. ХАКИМОВ, М. Х. (2001). Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини (Doctoral dissertation, – Тошкент-2001).

